

KOMUNIKATIV DISKURSNING TADQIQOT OB'YEKTI

Sattarova Dilrabo Ikrambayevna

Teacher of Samarkand State Institute of Foreign Languages

Telephone number: +998-99-774-65-65, email: ahmedova.d@samdchti.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10430150>

Annotatsiya: Ushbu tezida muloqot jarayonida lisoniy birliklarni tanlab olish, ularni qo'llash hamda ushbu qo'llanishdagi birliklarning muloqot ishtirokchilariga ta'siri masalasi, muloqot strategiyalarini, shuningdek ularni amalga oshirish uchun ishlatiladigan usullarni, texnika va vositalar o'rganilgan.

Kalit so'zlar: kognitiv nazariya, nutq terapiya nazariyasi, argumentatsiya nazariyasi, pragmatika, muloqot nazariyasi, paralingvistik ta'sir.

Jamiyat ustuvor bo'lgan turli munosabatlar zamirida inson kommunikativ maqsadi yotadi. Bu maqsad esa til orqali amalga oshadi. Obrazli qilib aytganda, inson til vositasida ma'lumot almashadi, olam to'g'risidagi bilimlarni kengaytiradi. Bu o'zgarish shaxs yoki u mansub bo'lgan jamiyatda amal qiladigan nutqiy faoliyati bilan bog'liq sohalarda, ya'ni rasmiy va norasmiy doiralarda belgilab qo'yilgan ayrim me'zonlarning bekor qilinishi, yangilarining amalda bo'lishida, qisqasi, ijtimoiy voqelikning yangi tus olishida namoyon bo'ladi. Shuning uchun ham til inson faoliyatining hamma sohasiga birday taalluqlidir. Til kommunikatsiya jarayonida birgina aloqani ta'minlab qolmay, muloqotchilarning dinamik xarakterdagi o'zaro munosabatini ko'rsatuvchi vosita hisoblanadi va shu bilan birga til kommunikatsiya qatnashchilariga ta'sir o'tkazuvchi kuchli vosita hamdir. Uning resurslari nafaqat muayyan vaziyatni tasvirlabgina qolmay, balki ma'ruzachi uchun zarur bo'lgan dunyo nazariyasini yetkazish, vaziyatni idrok etishni boshqarish va uning ijobiy yoki salbiy baholashini ta'minlashga imkon beradi.

Tilshunos olim I.N. Stepkinning aytishicha, "nutqning ta'siri bilan bog'liq muammolar psixologiya, tilshunoslik, psixolingvistika, ijtimoiy tilshunoslik, falsafa, mantiq, ritorika, kognitiv nazariya, nutq terapiya nazariyasi, argumentatsiya nazariyasi, pragmatika, muloqot nazariyasi va boshqa sohalarni o'z ichiga oladi" [1, 161].

Bunday ta'rif, har qanday nutq ta'siri bir vaqtning o'zida aloqa vositasidir va nutqdan tashqari vazifaga erishish vositasi ekanligi bilan izohlanadi, ya'ni inson munosabatlarining keng doirasini qamrab oladi. Suhbatdoshni o'ziga ishontira olish, jalb qila olishda "nutq strategiyasini ishlab chiqish qobiliyatini o'zida aks ettiradigan muloqot jarayonidagi taktikalarga ega bo'lish, qarshi tomon bilan baxs-munozalar o'tkaza bilish, bahslashish qobiliyati, shuningdek, tegishli til vositalarini qo'llash imkoniyatini o'z ichiga olgan nutq ta'siri usullaridan foydalanish" degan ma'noni anglatadi.

Tilshunoslar nutqning ta'sirini muloqot jarayonidagi maqsadga erishishga qaratilgan bir usul sifatida ko'rib chiqishgan. I.A. Sterninning so'zlariga ko'ra, nutq faoliyati nazariyasining predmeti aloqa samaradorligidir, ya'ni ushbu ilmiy qarashning asosiy maqsadi ma'lum bir kommunikativ vaziyatda qabul qiluvchiga og'zaki ta'sir o'tkazishning eng to'g'ri uslubini tanlashdir [2,73].

Og'zaki bo'lmagan harakat vositalariga, imo-ishoralar, yuz ifodasi, mimika, aloqa jarayonida muloqotchilarning xatti-harakati, hattoki notiqchining ko'rinishi, suhbatdoshlar va boshqalar o'rtasidagi masofa ham ma'lum bir o'rinni egallaydi. Paralingvistik vositalardan foydalanish ko'pincha siyosiy nutqlar davomida kuzatilishi mumkin. Paralingvistik ta'sir - bu nutqning

atrofidagi nutqni bezovchi, uni kuchaytiruvchi yoki susaytiruvchi omillar sanaladi. Bunga nutqning baland yoki past tovushda ifodalanayotganligi, artikulyatsiya, tovushlar, to'xtashlar, duduqlanish, yo'tal, til bilan amalga oshiriladigan harakatlar va hokazolar kiradi [3, 32]. Darhaqiqat taniqli tilshunos olim O.S. Issers ta'kidlab o'tganidek, "nutqning ta'sirchanligi lingvistik tahlil qilishning asosiy muammosi so'zlovchining foydalanayotgan strategiyalarini o'rganish va uning kommunikativ maqsadiga erishish uchun foydalanayotgan lingvistik resurslarni tahlil qilish bilan bog'liq" [4, 163].

Notiqlik san'ati nafaqat so'zdan, uning fikr maqsadni ifodalash imkoniyatlari va qudratidan foydalanishni, balki "tana tili" deb nomlash mumkin bo'lgan muhim vositani ishga sola olishni ham o'z ichiga oladi. Rahbar faoliyatining samaradorligi uning tashqi qiyofasi, ovoz xususiyatlari, gapirish, nutq so'zlash, suhbat qurish, muloqot qilish usuli muhim ro'l o'ynaydi. Kasb mahorati o'z holicha muvaffaqiyat garovi bo'la olmaydi. Buning uchun birga ishlaydigan va muloqotga kirishadigan odamlarni o'ziga qarata olishni bilish, o'zining betakror imijini yaratish va saqlay olish shart.

Shunday ekan notiqlik nutq so'zlash jarayonida nafaqat chiroyli so'zlay bilishi, balki tana, qo'l harakati, mimika va boshqa nolisoniy vositalardan foydalana bilishi hamda ularning ma'nolarini aniq idrok eta bilishi muhim ahamiyat kasb etadi.

O.S. Issersning fikriga ko'ra, "Nutq harakati strategiyasi uzoq muddatli kutilayotgan natijalarni olish maqsadida aloqa jarayonini barpo etishning barcha sohalarini qamrab oladi" [5, 157]. Umumiy ma'noda nutq strategiyasi muloqotning aniq bir shart-sharoitlarini adresantning shaxsini va kommunikatsiya jarayonida rejalashtirilgan rejalarni amalga oshirilishi tushuniladi. Shunday qilib, nutq strategiyasi muloqot maqsadiga erishish uchun mo'ljallangan nutq harakatlar majmui shaklida ifodalanishi mumkin. Bu biz uchun eng to'g'ri bo'lgan nutq strategiyasining talqini desak mubolag'a bo'lmaydi.

Ma'lum kommunikativ maqsadga erishish uchun adresant oldindan suhbatning asosiy fikrlarini rejalashtirishi kerak. Ba'zi hollarda (to'g'ridan-to'g'ri maqsadga qarab) suhbatni rivojlantirishning asosiy variantlarini emas, balki o'ziga xos kommunikativ harakatlarni ham hisobga olish juda muhimdir. Bu kabi vaziyatda, bir yoki bir necha muloqot strategiyasini tanlash imkoni yuzaga keladi. Kommunikativ strategiya alohida nutq taktikasi va kommunikativ harakatlarga aylanadi. Nutqning taktikasi doirasida muloqot strategiyasini amalga oshirishga qaratilgan bir yoki bir nechta harakatlarda o'z aksini topadi.

O.S. Issersning kommunikativ strategiyalarning nazariya tizimini tahlil qilsak unda muallif muallifga, uning modeli, qadriyatlar tizimi, xatti-harakatlar bilan bevosita bog'liq bo'lgan asosiy strategiyalarga ishora qiladi; bu ma'lumot berish, tahqirlash, subordinatsiya qilish va shu kabi strategiyalar bo'lishi mumkin. O.S. Issersning fikriga ko'ra, yordamchi strategiyalar kommunikativ jarayonni samarali interfaol tashkil etishga ko'maklashadi va quyidagicha turlarga bo'linishi mumkun: pragmatik (imidjni (obrazni) yaratish, emotsional (jarayonni shakllantirish), muloqot (mavzu ustidan nazorat qilish, tashabbuskorlikni nazorat qilish) va ritorikaga (diqqatni jalb qilish, dramatisatsiya) [5, 186].

K.E. Kalinin o'z ishida quyidagi muloqot strategiyalarini, shuningdek ularni amalga oshirish uchun ishlatiladigan usullarni, texnikani va vositalarni belgilaydi:

1) Taqdimot strategiyasi: so'z taktikasi, shaxsiy tajriba namunasi, ijobiy hissiy holatning paydo bo'lishi;

2) Chaqiruv strategiyasi: murojaatlar, mulohazalar, ishonchli taqdimot, ma'ruzachi samimiyliги;

3) O'z-o'zini namoyon qilish strategiyasi: tanqid, raqiblarni tahqirlash, ijobiy qiyofani o'rnatish, kalit so'zlardan foydalanish, parallelizm, nutqning strukturaviyligi, hissiy e'tiroz;

4) Raqibni obro'sizlantirish strategiyasi: mantiqiy dalillarni taktikasi, namoyish qilish, axborotni tanlab olish va kerakli sharhlarni talqin qilish, chaqiruv, salbiy imidj (obrazni) yaratish, avtoritar fikrlar.

Shu bilan birga, K.E. Kalinin ushbu strategiyani ishontirish strategiyasining turlari deb hisoblaydi. Chunki birinchi navbatda, ularning asosiy maqsadi - qabul qiluvchining jismoniy va intellektual faoliyatini boshqarish va ikkinchidan, barcha holatlarda adresantning tinglovchi oldidagi nutqi mavjud [6, 167]. Asosiy strategiya va taktikani shakllantirish o'rtasida muloqot vaziyati va nutq xatti-harakatini tanlash kabi aniq aloqalar mavjud. Professional muloqot davomida ba'zi amaliy natijalar (masalan, shartnomani imzolash, loyihani amalga oshirish, birgalikda qaror qabul qilish) muvaffaqiyatga erishilgandan so'ng, bu biznes hamkori bo'ladimi yoki ommaviy auditoriyami, birinchi navbatda ishonchli muloqot strategiyasiga e'tibor qaratiladi.

So'nggi o'n yillikda olib borilgan tadqiqotlar doirasida barcha kommunikativ vaziyatning batafsil va tizimli ta'rifi taqdim etildi, bu esa muvaffaqiyat yoki mag'lublik sabablarini ishonchli tarzda aniqlash imkonini beradi. Bundan tashqari, tizimli yondashuv notiqga kelajakda ommaviy chiqishdan oldin o'zining puxta o'ylangan aniq strategiyasini tuzishda yordam berishga qodir va natijada xatolarni kamaytirish yoki ularni oldini olish mumkin. Bundan tashqari, siyosiy chiqishlarda nutqni chiroyli tarzda yaratish qobiliyati ko'pincha birinchi o'rinda va juda muhim hisoblanadi.

References:

1. Степкин И. Р. Речевое воздействие: проблема понимания инокультурного текста : дис. ... канд. филол. наук. - М., 2001. - 161 с.
2. Стернин И.А. Лексическое значение слова в речи. Воронеж, 1985.-с. 73.
3. Saidxonov M. Noverbal vositalar va ularning o'zbek tilida ifodalanishi: filol.fan.nomz.diss.avto-ref. - Toshkent, 1993.
4. Иссерс О. С. Речевое воздействие. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 224 с.
5. Иссерс О. С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи / О. С. Иссерс. - Омск: Изд-во Омск. гос. ун-та, 1999. - 284 с.
6. Калинин К. Е. Коммуникативные стратегии убеждения в англоязычном политическом дискурсе : дис. канд. филол. наук. - Н. Новгород, 2009. - 187 с.